

IF (2025): 12.9

ISSN (p):
3030-3362

Maxsus 3(5)

30.12.2025

R

TADQIQ VA TATBIQ

Research and implementation

scientific-methodical journal

S C I E N C E S

Exact, Natural, Political, Social, Economic, Technical, Medical, Pedagogical

Editor in Chief:

F.M.Mukhtarov

DSc, associate prof

Executive editor

S.I.Zokirov

PhD, associate prof

Languages:

Uzbek, Russian, English and
Karakalpak

Registered in the Agency of
Information and Mass
Communications under the
Administration of the
President of the Republic of
Uzbekistan on May 3, 2023
under number 078777.

[IF-2024: 11.7](#)

[@ferteach_uz](#)

+99893-343-13-14

<https://rai-journal.uz>

Editorial Board:

B.R.Ismailov – Dr. Tech. Sc., Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
I.Bjorn - Ph.D., Imeritus, Technical University of Denmark, Copenhagen, Denmark
A.Rasulov – Dr. Phys.-Math. Sc., Prof., FerSU, Fergana, Uzbekistan
L.K.Mamadaliyeva – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerSU, Fergana, Uzbekistan
M.E.Yunusaliyev – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerSU, Fergana, Uzbekistan
X.B.Ismailov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
J.T.Moldaliyev – Can. Bio. Sc., Assoc. Prof., OshSU, Osh, Kyrgyzstan
R.S.Muradov – DSc in Phys.-Math., NamSU, Uzbekistan
G.K.Obidova - DSc in Ped., FERSTU, Fergana, Uzbekistan
Sh.A.Yuldashov - Ph.D. in Tech. Sc., FerSU, Fergana, Uzbekistan
A.A.Yuldashev - Ph.D. in Tech. Sc., FerSU, Fergana, Uzbekistan
N.I.Ibrokhimov - Ph.D. in Phys.-Math., FerSTU, Fergana, Uzbekistan.
A.R.Nurmatov - Ph.D. in History, NamSU, Fergana, Uzbekistan.
D.F.Tukhtasinov - Ph.D. in Ped. Sc., FerSU, Fergana, Uzbekistan.
S.B.Atajonova - Ph.D in Ped. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.A.Umarov - Ph.D. in Phys.-Math. Sc., FerSU, Fergana, Uzbekistan.
I.A.Rustamov - Ph.D. in Phil. Sc., FerSTU, Fergana, Uzbekistan.
O.Kh.Otakulov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
I.T.Tojiboyev - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
Q.Kh. Akhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
M.Kh. Okhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
A.Q. Khomidov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
U.Yu.Akhundzhanov - PhD in Tech. Sc., FerSTU, Fergana, Uzbekistan
J.S.Abdullayev - Can. Phys.-Math. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
N.D.Botirova - PhD in Ped. Sc, FerSTU, Fergana, Uzbekistan
Sh.N.Ganiyeva - PhD in Ped. Sc, FerSTU, Fergana, Uzbekistan
X.X.Arabboev - PhD in Ped. Sc, FerSU, Fergana, Uzbekistan
K.K.Shalankov - PhD in Ped. Sc, FerPHMI, Fergana, Uzbekistan
Kh.I.Khanbabayev- PhD in Ped. Sc, Kokand SPI, Fergana, Uzbekistan
Sh.Sh.Akramov - PhD in Agr. Sc, Int. Ins. of Food Tech. and Eng., Fergana, Uzbekistan
L.A.Uzakova - PhD in Phil, Int. Ins. of Food Tech. and Eng., Fergana, Uzbekistan
Z.S.Tashtemirova – Can. in Ped. Sc., FerSU., Fergana, Uzbekistan
M.M.Bakhramova – PhD in Phil., FerSU., Fergana, Uzbekistan
Z.A.Bakhramova – PhD in Phil., FerSU., Fergana, Uzbekistan
G.D.Kochkorova – PhD in Phil., FerSTU., Fergana, Uzbekistan
Sh.K.Khashimova – PhD in Phil., FerSTU., Fergana, Uzbekistan
G.A.Dadamirzayeva – PhD in Hist., NamSU. Namangan, Uzbekistan
B.J.Kurbanov – PhD in Hist., NamSU. Namangan, Uzbekistan
A.A..Yakubbayev - PhD in Phys.-Math., associate prof. NamSTU, Namangan, Uzbekistan
Sh.A.Khusanova- PhD in Tech. Sc., TITLI, Tashkent, Uzbekistan
M.A.Asraev- PhD in Tech. Sc., TIME, Tashkent, Uzbekistan
N.M.Axmatov - PhD in Tech. Sc., TITLI, Tashkent, Uzbekistan
B.Kh.Abdullaev- PhD in Tech. Sc., FerSTU, Fergana, Uzbekistan

Bosh muharrir:

F.M.Mukhtarov

DSc, dotsent

Ijrochi muharrir:

S.I.Zokirov

PhD, dotsent

Nashr tillari:

O'zbek, Rus, Inzliz va

Qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi

Prezidenti Administratsiyasi

huzuridagi Axborot va

ommaviy

kommunikatsiyalar agentligi

tomonidan 2023-yil

3-mayda 078777 raqami

bilan ro'yxatga olingan.

[IF-2024: 11.7](#)

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://rai-journal.uz>

Tahrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti, Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno – Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

A.Rasulov – f.-m.f.d., prof., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov – t.f.n., dot., M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti, Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev – bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

R.S.Muradov – f.-m.f. DSc, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova – ped.f.d. DSc, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

Sh.A.Yuldashov – t.f.b. Ph.D, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

A.A.Yuldashev – t.f.b. Ph.D, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston

D.F.To'xtasinov – ped.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

S.B.Atajonova – ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov – f.-m.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

I.A.Rustamov – fal.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

Q.X. Axunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, Farg'ona, O'zbekiston

M.X. Oxunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, Farg'ona, O'zbekiston

A.Q.Xomidov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, Farg'ona, O'zbekiston

U.Yu.Axundjanov – t.f.b. Ph.D, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

J.S.Abdullayev – f.-m.f.n., dotsent, FarDTU Farg'ona, O'zbekiston

N.D.Botirova – ped.f.b. PhD, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

Sh.N.Ganiyeva – ped.f.b. PhD, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

X.X.Arabbayev – ped.f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

K.K.Shalankov – ped.f.b. PhD, FerPHMI Farg'ona, O'zbekiston

Kh.I.Khanbabayev – ped.f.b. PhD, QDPI Farg'ona, O'zbekiston

Sh.Sh.Akrasov – q.x.f.b. PhD, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

L.A.Uzakova – fil.f.b. PhD, OOT va II, Farg'ona, O'zbekiston

Z.S.Tashtemirova – ped.f.n., FarDU. Farg'ona, O'zbekiston

M.M.Bakhramova – fil.f.b. PhD, FarDU. Farg'ona, O'zbekiston

Z.A.Bakhramova – fil.f.b. PhD, FarDU. Farg'ona, O'zbekiston

G.D.Kochkorova – fil.f.b. PhD, FarDTU. Farg'ona, O'zbekiston

Sh.K.Xashimova – fil.f.b. PhD, FarDU. Farg'ona, O'zbekiston

G.A.Dadamirzayeva – tar.f.b. PhD, NamDU. Namangan, O'zbekiston

B.J.Kurbanov – tar.f.b. PhD, NamDU. Namangan, O'zbekiston

A.A.Yakubbayev – f.-m.f.b. PhD., dotsent, NamDTU, Namangan, O'zbekiston

Sh.A.Xusanova – t.f.b. PhD, TTYESI, Toshkent, O'zbekiston

M.A.Asrayev – t.f.b. PhD, TMII. Toshkent, O'zbekiston

N.M.Axmatov – t.f.b. PhD, TTYESI. Toshkent, O'zbekiston

B.X.Abdullayev – t.f.b. PhD, FarDTU. Farg'ona, O'zbekiston

Markaziy Osiyo falsafiy tafakkuri va abu ali ibn sino merosi

Tishabayeva Lola Arifovna

Farg'ona davlat texnika universiteti "Ijtimoiy fanlar va sport kafedrasini" katta o'qituvchisi

Annotatsiya: ushbu maqola Markaziy Osiyo falsafiy tafakkuri va Abu Ali Ibn Sino merosi, falsafaning inson tafakkurining eng qadimiy va chuqur sohalaridan biri sifatida jamiyat, mavjudot va haqiqatni anglashga xizmat qilishi, IX–XII asrlardagi ilmiy maktablar, madrasalar va kutubxonalar faoliyati, Markaziy Osiyo falsafasining Arab, Fors va Hind madaniyati ta'sirida shakllanlanganligi, Ibn Sino falsafasi, uning "Al-Shifa" va "Al-Qonun fi-t-Tibb" asarlari, mantiq, metafizika va axloqshunoslik bo'yicha g'oyalari haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: Markaziy Osiyo, falsafa, Ibn Sino, metafizika, epistemologiya, ilmiy tafakkur, gumanitar tadqiqotlar, madaniy meros.

Falsafa inson tafakkurining eng qadimiy va chuqur sohalaridan biri bo'lib, inson, jamiyat, haqiqat va mavjudotning mohiyatini anglashni maqsad qiladi. Markaziy Osiyo hududi ming yillik tarix davomida nafaqat geografik, balki ilmiy ma'rifiy markaz sifatida shakllanib, jamiyat hayotining falsafiy asoslarini yaratgan [2: 45]. Bu mintaqada ko'plab buyuk faylasuflar, olimlar va mutafakkirlarni yetishtirib, inson tafakkurining rivojlanishiga ulkan hissa qo'shgan [9: 78].

Markaziy Osiyo tafakkur tarixida falsafa nafaqat ilmiy izlanishlar vositasi bo'lib, balki ijtimoiy axloqiy qadriyatlar va ma'naviy merosni idrok etishning muhim elementi sifatida o'z ahamiyatini saqlab kelgan [2: 46]. Bu mintaqada falsafaning shakllanishi IX–XII asrlardagi ilmiy maktablar, madrasalar va kutubxonalar faoliyati bilan chambarchas bog'liq bo'lib, u yerda mantiq, metafizika, axloqshunoslik va tabiiy fanlar birgalikda rivojlangan [9: 80].

Bugungi kunda esa O'zbekiston Respublikasi mustaqil davlat sifatida falsafiy fikrlar va ilmiy tafakkur rivojiga yangicha, tizimli yondashuvni joriy etmoqda [3: 3]. Prezidentimiz tashabbusi bilan ilm fan sohasida strategik hujjatlar qabul qilinib, ilmiy tadqiqot ishlarini qo'llab quvvatlash, yosh olimlarni rag'batlantirish va innovatsiyalarni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda [1: 4].

Xususan, Prezident tomonidan tasdiqlangan "Ilm fanni 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi" ilmiy sohani kompleks qo'llab quvvatlashni belgilaydi [1: 5]. Mazkur konsepsiya doirasida ilmiy tadqiqotchilarning o'rtacha yoshini 2025 yilgacha 45 yoshga, 2030 yilgacha esa 39 yoshga yetkazish, shuningdek falsafa va boshqa gumanitar fanlar bo'yicha yuqori malakali olimlar ulushini sezilarli darajada oshirish kabi maqsadli ko'rsatkichlar belgilangan [1: 6]. Shu bilan birga, ilm fan infratuzilmasini mustahkamlash, innovatsion faoliyatni kengaytirish va milliy ilmiy

portal yaratish kabi chora tadbirlar amalga oshiriladi [3: 12]. Bu – nafaqat tabiiy fanlar, balki falsafa, ijtimoiy va gumanitar sohalarining zamonaviy talablarga muvofiq rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi [3: 13].

Shunday qilib, Markaziy Osiyoda falsafiy fikrlar tarixiy ildizlariga tayangan holda, zamonaviy O'zbekiston ilm fan siyosati falsafiy tafakkur va gumanitar tadqiqotlarni ham rag'batlantirib, ularni xalqaro ilmiy makonda raqobatbardosh qilishga yo'naltirilgan [1: 7].

Mazkur mavzu o'rganilishi bilan nafaqat Markaziy Osiyo va O'zbekistonning falsafiy merosi, balki zamonaviy ilmiy va gumanitar rivojlanishning strategik ahamiyati yanada yaqqol namoyon bo'ladi. Falsafiy tafakkur va uning tarixiy ildizlarini chuqur o'rganish, yosh olimlar va tadqiqotchilarni ilmiy faoliyatga jalb qilish, shuningdek, xalqaro ilmiy maydonda mintaqa mutafakkirlarining merosini targ'ib qilish imkonini beradi. Shu bilan birga, falsafa va gumanitar fanlar rivoji orqali ijtimoiy qadriyatlarni mustahkamlash, ma'naviy va axloqiy tarbiyani rivojlantirish hamda zamonaviy ilmiy kadrlar tayyorlash jarayoni samaradorligi oshiriladi. Bu esa mavzuning ilmiy, ijtimoiy va amaliy jihatdan dolzarbligini ta'minlaydi [2: 12].

Markaziy Osiyo falsafasi o'zining boy tarixiy merosi bilan ajralib turadi. Bu hududda falsafa rivoji asosan mahalliy an'analar bilan Arab, Fors va Hind madaniyati ta'sirida shakllangan. IX–XII asrlarda ilmiy tafakkur o'zining eng yuqori cho'qqisiga yetgan, bu davrda tabiiy fanlar, mantiq, metafizika va axloqshunoslik sohalarida sezilarli yutuqlar kuzatilgan [9: 78].

Falsafiy tafakkurning rivojlanishida ilmiy maktablar va kutubxonalar muhim rol o'ynagan. Samarqand, Buxoro va Navoiy kabi markazlarda ko'plab ilmiy markazlar tashkil etilib, u yerda shogirdlar tabiatshunoslik, matematika, mantiq va metafizikani chuqur o'rgangan [9: 80]. Shu davrda falsafa nafaqat bilishning, balki axloqiy va ma'naviy tarbiyaning asosiy vositasi sifatida ham qadrlangan [1: 35].

Ibn Sino (980–1037) o'zining falsafiy qarashlarini **Aristotel va Farabi ta'limotlariga asoslab**, ularni mukammal tizimga keltirdi [5: 14]. U metafizikada mavjudotning mohiyati va uning sabablarini o'rganish, inson aqlining funksiyalari va bilish jarayonini tahlil qilish bilan mashhur bo'ldi [5: 22]. Ibn Sino falsafasi **tabiiy fanlar, tibbiyot va mantiqni birlashtirgan tizimli bilimlar** sifatida qadrlanadi. Uning “Al-Shifa” (Shifo) va “Al-Qonun fi-t-Tibb” (Tibb qonuni) asarlari nafaqat o'sha davr, balki keyingi asrlar ilmiy tafakkuriga katta ta'sir ko'rsatgan [7: 101-105].

Ibn Sino falsafasi **axloqshunoslik va ruhiy tarbiya sohalarida ham muhim ahamiyatga ega bo'lib**, u insonni ma'naviy va intellektual jihatdan rivojlantirishni asosiy vazifa sifatida ko'radi [5: 28]. Shu bilan birga, u **tafakkur va bilim orqali insonning mukammallashuvini** falsafa maqsadi sifatida belgilagan, bu esa Markaziy Osiyo falsafiy an'analarida o'zining davomiy ta'sirini saqlab qolgan [9: 85].

Bugungi kunda O‘zbekiston Respublikasi mustaqil davlat sifatida Ibn Sino merosini o‘rganish va gumanitar tadqiqotlarni rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratmoqda [1: 40]. Ilmiy markazlar, kutubxonalar va universitetlar uning falsafiy qarashlarini o‘rganib, zamonaviy ilmiy va ma‘naviy taraqqiyot uchun qayta tadqiq qilinmoqda [1: 42].

Markaziy Osiyo falsafiy tafakkurining eng yirik namoyandalaridan biri Abu Ali Ibn Sino (980–1037) hisoblanadi [2: 45]. U Buxoro viloyatida tug‘ilgan va o‘z hayoti davomida tabiatshunoslik, tibbiyot, mantiq, metafizika va axloqshunoslik sohalarida chuqur izlanishlar olib borgan [9: 78].

Ibn Sino falsafasi yunon falsafasining Aristotel va Plotin an‘analarini islom ilmiy tafakkuri bilan uyg‘unlashtirgan [1: 22]. U metafizikada mavjudlik (vujud) va bilim (ma‘rifat) masalalarini markaziy o‘ringa qo‘ygan, bu orqali inson tafakkurining mohiyati, tabiati va ruhiy jihatlarini tahlil qilgan [5: 101].

Uning “Shifo” (Al-Shifa) va “Qonun fi-t-tibb” (Al-Qonun fi-t-Tibb) asarlari ilmiy va falsafiy tafakkurda **integratsiyalashgan tizimni** namoyon qiladi [5: 102-104]. Ayniqsa, uning mantiq, metafizika va axloqshunoslik bo‘yicha g‘oyalari keyingi asrlar falsafiy tafakkuriga katta ta‘sir ko‘rsatgan [7: 215].

Jahon olimlari Ibn Sino ishlarini **ilmiy tafakkur va falsafiy tizimlar rivoji nuqtai nazaridan** keng o‘rganib, uning metafizik va epistemologik qarashlarini zamonaviy falsafa va gumanitar fanlar bilan solishtirgan [4: 58-62]. MDH olimlari esa, xususan, o‘zbek va qozonlik tadqiqotchilar, Ibn Sino merosini **mintaqaviy ilm-fan rivoji va madaniy meros nuqtai nazaridan** tahlil qilgan [6: 33-37]. O‘zbekiston olimlari esa Ibn Sino falsafasining **milliy madaniyat va ilmiy merosdagi** ahamiyatini o‘rganib, universitetlar va ilmiy markazlarda uning g‘oyalarini modernizatsiya va o‘quv jarayonlariga tatbiq qilmoqda [8: 12-16].

Shu tariqa, Ibn Sino falsafasi **Markaziy Osiyo, MDH va jahon ilmiy tafakkurida** integratsiyalashgan yondashuv sifatida qadrlanadi. Uning ilmiy merosi nafaqat falsafiy, balki tabiatshunoslik va tibbiyot sohalarida ham davom etib, zamonaviy ilmiy va gumanitar tadqiqotlar uchun asos bo‘lib xizmat qilmoqda [1: 25; 4: 105].

Xulosa qilib aytganda, Markaziy Osiyo falsafiy tafakkuri va Abu Ali Ibn Sino merosi nafaqat mintaqaning ilmiy va madaniy rivojlanishida, balki inson tafakkurini chuqur anglash va gumanitar sohalarni rivojlantirishda ham strategik ahamiyatga ega ekanligi aniqlanadi. Ibn Sino falsafasi metafizika, mantiq, axloqshunoslik va tabiiy fanlarni integratsiyalashgan tizim sifatida shakllangan bo‘lib, uning ilmiy merosi jahon, MDH va mahalliy olimlar tomonidan keng qamrovli tadqiq qilinmoqda. Shu bilan birga, uning g‘oyalari insonning aqliy, ruhiy va ma‘naviy rivojlanishiga oid

masalalarni tizimli yoritib, zamonaviy ilmiy izlanishlar uchun metodologik asos yaratadi.

Mustaqil O‘zbekiston davrida Ibn Sino merosi ilmiy markazlar, kutubxonalar va universitetlarda qayta o‘rganilib, uning falsafiy qarashlari zamonaviy gumanitar va ilmiy tadqiqotlarda amaliy qo‘llanilmoqda. Bu esa mintaqada ilmiy kadrlar tayyorlash, innovatsion izlanishlarni rivojlantirish hamda gumanitar sohalarda raqobatbardoshlikni oshirish imkonini beradi. Shu bilan birga, tarixiy falsafiy ildizlarga tayangan tadqiqotlar, ijtimoiy qadriyatlarni mustahkamlash, ma’naviy va axloqiy tarbiyani rivojlantirishda ham muhim rol o‘ynaydi.

Natijada, Markaziy Osiyo falsafiy tafakkuri va Ibn Sino merosi nafaqat tarixiy ahamiyatga, balki zamonaviy ilmiy va gumanitar taraqqiyotda strategik ahamiyatga ega ekanligi, shuningdek, xalqaro ilmiy maydonda mintaqa mutafakkirlarining merosini targ‘ib qilish va ilmiy hamkorlikni rivojlantirish uchun mustahkam poydevor yaratishi tasdiqlanadi. Ushbu yondashuv falsafiy tafakkur va ilmiy tadqiqotlarning integratsiyalashgan rivojlanishiga, shuningdek, ijtimoiy va ma’naviy qadriyatlarni shakllantirishga sezilarli hissa qo‘shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 29-oktabrdagi PF-6097-sonli “Ilm fanni 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi” farmoni. – T.: Rasmiy nashr, 2020. – P. 42.
2. Abdullayeva K. R. Problems of Scientific Knowledge in the History of Philosophical Thought (In the Case of Central Asia) // Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2025. – №. – P. 12-62.
3. Attention to the Development of Uzbek Philosophy in the 21st Century, Uzbek Philosophers and Their Scientific Heritage // Modern Science and Research. – 2025. – Vol. 15, №. – P. 5-18.
4. Goodman L. Avicenna and the Integration of Greek Philosophy into Islamic Thought // Journal of World Philosophy. – 2020. – Vol. 14, №. – P. 58-62.
5. Ibn Sino. Al-Shifa va Al-Qonun fi-t-Tibb. – Buxoro: Madaniyat nashriyoti, 2001. – P. 14-28.
6. Karimov M. The Philosophical Legacy of Ibn Sina in the Post-Soviet Space // Central Asian Studies Review. – 2021. – Vol. 8, №. – P. 33-37.
7. Nasr S. H. Avicenna (Ibn Sina) and His Philosophy // Islamic Philosophy Studies. – 2018. – Vol. 26, №. – P. 205.
8. Rahimov A. Ibn Sina Falsafasining Milliy Merosdagi Ahamiyati // O‘zbek Filosofiya va Ilmiy Tadqiqotlar Jurnali. – 2022. – №. – P. 12-16.
9. Turdiev B. S. Central Asian Philosophical Heritage and Development of Scientific Thought // Oriental Journal of History, Politics and Law. – 2024. – Vol. 10, №. – P. 78-87, 231-237.

MUNDARIJA

Oliy ta'lim talabalari sog'lom turmush va psixosozial rivojlanishda jismoniy tarbiya va sportning ahamiyati	
<i>Mixeyeva Aleksandra</i>	5
Muzokaralarning mohiyati, vazifalari va tipologiyasi	
<i>Xoldarova Fariza Tuxtabayevna¹, Raximov Ilxomjon Azimjonovich²</i>	9
Axborot makonidan to'g'ri foydalanish ko'nikmalarini shakllantirishda ta'lim va tarbiya tizimining roli	
<i>Akbarova Nigora</i>	14
Sharq renessansi: markaziy osiyo madaniyati va yevropa uyg'onishiga ta'siri	
<i>Ergashev Ulug'bek Adxamovich</i>	17
O'zlikni anglash va milliy taraqqiyot	
<i>Ergashev Ulug'bek Adxamovich</i>	20
Milliy ma'naviyat va yoshlar tarbiyasida g'oyaviy birlashuvning o'rni	
<i>Abduraxmonov G'ayratjon Zokirovich</i>	23
Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari: ma'naviy va intellektual omillar	
<i>Abduraxmonov G'ayratjon Zokirovich</i>	26
Milliy yuksalish va ijtimoiy birdamlik: ko'pmillatlilik sharoitida xavflar va imkoniyatlar	
<i>Umurzaqov Axmadjon Maxamadovich</i>	29
Ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tashkil etishda mavzuli kechalar.	
<i>Ergashov Umidjon Obidjonovich</i>	32
Islom dini tarixida fiqh ilmni rivojlanish	
<i>Rahmonova Mohigul Farhodjon qizi</i>	35
Fiqhiy manbalarida sunnat: huquqiy dalillari va ahamiyati	
<i>Rahmonova Mohigul</i>	39
1920-1924 йиллар Ҳамза Ҳакимзода Ниёзийнинг ижодий фаолияти	
<i>Хонқулов Шавкат Хурсаналиевич</i>	42
Ҳамза асарларида даврлар талқини	
<i>Хонқулов Шавкатжон Хурсаналиевич</i>	47
Zamonaviy ta'lim tizimida faol va tajribaga asoslangan o'qitish metodlarining psixologik-pedagogik asoslari	
<i>Rajabova Xurshida Xusanboyevna</i>	54
Xavorijlik — Zamonaviy Ekstremistik Oqimlarning Ajdodi	
<i>Raxmatov Abbosbek</i>	62
Sovet hokimiyatining musulmon ulamolariga qarshi qatag'on siyosati mohiyati va sabablari	
<i>Nabiyev Xumoyun Boqijon o'g'li</i>	65
Bolsheviklarning hudusizlik g'oyalari turkiston musulmonlariga ta'siri	
<i>Nabiyev Xumoyun Boqijon o'g'li</i>	69
Markaziy Osiyo tarixida milliy va diniy qadriyatlar uyg'unligi	
<i>Mirzayev Axrorjon</i>	74

Yoshlar hayotida tarixiy xotira va tarixiy ong <i>Mirzayev Axrorjon</i>	84
A.Ўринбоев тадқиқотларида инсонпарварлик ва маънавий фалсафаси (Жомий ва Навоий мисолида) <i>Бурхонов Илёсхон Мухиддинович</i>	87
A.Ўринбоев ва ижтимоий масъулият фалсафаси: тарихчи ва замон муносабати <i>Бурхонов Илёсхон Мухиддинович</i>	91
A.Ўринбоев илмий меросида – инсон саломатлиги фалсафаси: Ибн Сино меросини тадқиқ этиш тажрибаси <i>Бурхонов Илёсхон Мухиддинович</i>	95
A.Ўринбоевнинг темуршунослик тадқиқотлари: тарихий хотира ва миллий ўзлик фалсафаси <i>Бурхонов Илёсхон Мухиддинович</i>	99
Маҳалла — жамият кўзгуси сифатида: ижтимоий-маънавий ва институционал таҳлил <i>Kadirova Dildora Sabirjanovna</i>	103
Borliq falsafasi <i>Kadirova Dildora Sabirjanovna</i>	106
Mafkuraviy omillarni yoshlar kamolotiga ta'siri <i>Usmonova Muxtasar Akbarovna</i>	108
Yangi davrda falsafasining ustuvor yo'nalishlari muhokamasi <i>Usmonova Muxtasar Akbarovna</i>	111
Falsafiy tafakkurning rivojlanish xususiyatlari. <i>Usmonova Muxtasar Akbarovna</i>	114
Yengil atletika: sog'lomlashtiruvchi va sport tayyorligidagi ahamiyati <i>A.Y. Eminov</i>	117
Mustye davrining tarixiy ahamiyati <i>Axmadaliyeva Ra'noxon O'rinboy qizi</i>	120
Malakali kadrlarni tayyorlashda innovatsion ta'limning o'ri <i>Otaxonova Zamira</i>	122
O'zbekiston Respublikasida gender masalalari: ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy aspektlar <i>Tishabayeva Lola Arifovna</i>	125
Markaziy Osiyo falsafiy tafakkuri va abu ali ibn sino merosi <i>Tishabayeva Lola Arifovna</i>	127
Farobiyning falsafiy merosi, uning zamonaviy ta'limdagi amaliy va metodologik roli <i>Xolmatov Shaxobidin Jumabayevich</i>	131
Model samaradorligining shaxsda pozitiv faollikni shakllantirishdagi roli <i>Boyqo'ziyeva Ra'noxon</i>	136

Jurnal haqida

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali Fer-Teach MChJ tomonidan tashkil etilgan. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023 yil 3 mayda №078777 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

ISSN 3030-3362

Jurnalda texnologiya sohasidagi ixtisoslashtirilgan jurnal bo‘lib, texnik fanlarning turli sohalarini: fizika, matematika, axborot texnologiyalari bo‘yicha tadqiqot va ishlanmalarning barcha asosiy yo‘nalishlarini qamrab oladi. Jurnalda tilshunoslik, o‘qitish metodikasi va texnika fanlarining rivojlanish tarixiga oid ilmiy maqolalar ham chop etiladi.

Manzil: 15010, Farg‘ona viloyati, Farg‘ona shahri, ko‘ch. Solima, 23/4, kvartira. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Veb-sayt: <https://rai-journal.uz/>

Tillar: o‘zbek, rus, ingliz, qoraqalpoq

О журнале

Научно-методический журнал «Исследования и внедрение» учрежден ООО «FerTeach». Данный журнал зарегистрирован номером № 078777 Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан от 3 мая 2023 года.

ISSN 3030-3362

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области технологий и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физика, математика, информационные технологии. Журнал также публикует научные статьи по языкознанию, методике преподавания и истории развития технических наук.

Адрес: 150100, Ферганская область, г. Фергана, ул. Солима, 23/4, кв. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Сайт: <https://rai-journal.uz/>

Языки: узбекский, русский, английский, каракалпакский

About the journal

The scientific and methodological journal "Research and Implementation" was founded by Fer-Teach LLC. This journal is registered under number 078777 by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 3, 2023.

ISSN 3030-3362

"Research and Implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all the main areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Address: 150100, Fergana region, Fergana city, Solima street, 23/4, apt. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Website: <https://rai-journal.uz/>

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article